

1. PROBLEMAS DE SALUD

1.1. ¿Qué enfermedades, dolencias o problemas de salud padece o ha padecido en los últimos seis meses?

EXPERIENCIAS DE CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

2. MÉDICO GENERAL (después de ir al ESPECIALISTA)

2.1 En los últimos seis meses, ¿ha consultado a algún especialista?

(1) Sí (2) No → p. 4.1 (98) NS / NC → p. 4.1

2.1.1 ¿En qué centro(s) fue atendido? *VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA PREGUNTA 4.1*

2.1.2 ¿Para qué enfermedades, dolencias o problemas de salud consultó al especialista en _____
(nombrar el centro de la red donde fue atendido, según la pregunta anterior)?

2.1.3 ¿Por alguna de estas enfermedades consultó después al médico general?

(1) Sí (2) No → p.3.1 (98) NS / NC → p.3.1

2.1.4 ¿En qué centro fue atendido? *VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA PREGUNTA 3.1*

2.1.5 ¿Para qué enfermedad, dolencia o problema de salud? *EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED*

** LEER: A continuación le preguntaré en relación a la consulta con el médico general por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 2.1.5) después de ser atendido por el especialista por esta misma enfermedad*

2.2 ¿Tuvo algún problema para conseguir turno con el médico general?

(1) Sí (2) No → p.2.3 (98) NS / NC → p.2.3

2.2.1 ¿Cuál? *INDICAR*

2.3 ¿Acudió al médico general porque lo derivó el especialista?

(1) Sí (2) No → p.2.5 (98) NS / NC → p.2.5

2.4 ¿Cuánto tiempo pasó desde que el especialista lo derivó al médico general hasta que fue atendido?

ANOTAR DÍAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NC → p.2.5

días

2.4.1 ¿Qué le pareció el tiempo? *LEER OPCIONES DE RESPUESTA*

(1) Corto (2) Intermedio (3) Largo (998) NS / NC

2.5 ¿El especialista le dio un informe para el médico general?

(1) Sí (2) No (98) NS / NC

<p>3.3 ¿Quién lo derivó al _____ (nombrar al especialista enunciado anteriormente)? (1) Médico general (2) El mismo especialista → p.3.11 (3) Médico de guardia → p.3.11 (4) Otro especialista → p. 3.11 (5) Iniciativa propia → p.3.11 (98) NS / NC → p.3.11 Otro, ¿cuál? _____ → p.3.11</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.4 ¿Le informaron a qué centro u hospital tenía que ir para la consulta? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.5 ¿Dónde le programaron la consulta con el _____ (nombrar al especialista)? (1) Centro de salud (2) CEMAR/Hospital (98) NS / NC Otro, ¿cuál? _____</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.6 ¿Tuvo algún problema para conseguir turno con el _____ (nombrar al especialista)? (1) Sí (2) No → p.3.7 (98) NS / NC → p.3.7</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.6.1 ¿Cuál? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.7 ¿Cuánto tiempo pasó desde que el médico general lo derivó al _____ (nombrar al especialista) hasta que fue atendido? ANOTAR DÍAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NC → p.3.8</p>	días <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.7.1 ¿Qué le pareció el tiempo? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Corto (2) Intermedio (3) Largo (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.8 ¿El médico general le dio un informe para el _____ (nombrar al especialista)? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.9 ¿El _____ (nombrar al especialista) que lo atendió conocía el motivo por el cual lo había enviado el médico general antes de que usted se lo explicara? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.10 ¿El _____ (nombrar al especialista) tenía información sobre su historial clínico con el médico general (otras enfermedades, exámenes realizados, tratamientos, situación familiar) antes de que usted se lo explicara? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.11 ¿El _____ (nombrar el especialista) volvió a pedirle algún estudio (examen de laboratorio, radiografía) que ya le había realizado el médico general? (1) Sí (2) No → p. 3.12 (3) No me ordenó estudios → p. 3.12 (4) El médico general no me había realizado estudios → p.3.12 (98) NS / NC → p. 3.12</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3.11.1 ¿Por qué cree que volvió a pedirle los mismos estudios? RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TANTAS OPCIONES COMO CORRESPONDA. (1) No tenía acceso a los resultados del estudio (2) Dudaba de los resultados (3) Hacía mucho tiempo que habían realizado el estudio (4) No le preguntó si ya se había realizado el estudio (5) Era un estudio de control/ seguimiento (98) NS / NC Otro, ¿cuál? _____</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<p>3.12 Después de la consulta, ¿qué indicación o derivación le dio su _____ (nombrar al especialista)? RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TANTAS OPCIONES COMO CORRESPONDA.</p> <p>(1) A ningún sitio /a casa (2) Al médico general (3) Me citó de nuevo (4) A otro especialista (5) Me programó una internación (6) A la guardia (98) NS / NC</p> <p>Otro, ¿cuál? _____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3.13 ¿El _____ (nombrar al especialista) le dio un informe para el médico general?</p> <p>(1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>3.14 ¿El _____ (nombrar al especialista) le resolvió el motivo puntual por el que consulto?</p> <p>(1) Sí → p. 3.15 (2) No (3) Parcialmente (98) NS/NC → p. 3.15</p>	<p>_____</p>
<p>3.14.1 ¿Por qué? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3.15 ¿Se sintió conforme con la atención brindada por el _____ (nombrar al especialista) en ocasión de su consulta?</p> <p>(1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → Sección 4</p>	<p>_____</p>
<p>3.15.1 ¿Por qué? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

4. MÉDICO GENERAL (después de ir a la GUARDIA DEL HOSPITAL)

<p>4.1 En los últimos seis meses, ¿ha sido atendido en los servicios de guardia?</p> <p>(1) Sí (2) No → Sección 6. (98) NS / NC → Sección 6.</p>	<p>_____</p>
<p>4.1.1 ¿En qué centro(s) fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA SECCIÓN 6.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>4.1.2 ¿Para qué enfermedades, dolencia o problemas de salud fue a una guardia en _____ (nombrar el centro de la red a donde fue atendido, según la pregunta anterior)?</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>4.1.3 ¿Por alguna de estas enfermedades consultó después al médico general?</p> <p>(1) Sí (2) No → p.5.1 (98) NS / NC → p.5.1</p>	<p>_____</p>
<p>4.1.4 ¿En qué centro fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA PREGUNTA 5.1</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>4.1.5 ¿Para qué enfermedad, dolencia o problema de salud? EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED</p>	<p>_____</p>
<p>* LEER: A continuación le preguntaré en relación a la consulta con el médico general por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 4.1.5) después de ser atendido en la guardia por esta misma enfermedad</p>	
<p>4.2 ¿Tuvo algún problema para conseguir turno con el médico general?</p> <p>(1) Sí (2) No → p.4.3 (98) NS / NC → p.4.3</p>	<p>_____</p>
<p>4.2.1 ¿Cuál? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>4.3 ¿Acudió al médico general porque lo derivó el médico de guardia?</p> <p>(1) Sí (2) No → p.4.5 (98) NS / NC → p.4.5</p>	<p>_____</p>

<p>4.4 ¿Cuánto tiempo pasó desde que el médico de la guardia lo derivó al médico general hasta que fue atendido? ANOTAR DÍAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NC → p.4.5</p>	<p>días</p> <p>_____</p>
<p>4.4.1 ¿Qué le pareció el tiempo? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Corto (2) Intermedio (3) Largo (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>4.5 ¿El médico de guardia le dio un informe para el médico general? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>4.6 ¿El médico general tenía información sobre el tratamiento y recomendaciones que le había dado el médico de guardia antes de que usted se lo explicara? LEER OPCIONES DE RESPUESTAS (1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (4) No me dio tratamientos / recomendaciones (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>4.7 ¿El médico general le resolvió el motivo puntual por el que consultó? (1) Sí → p.4.8 (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → p 4.8</p>	<p>_____</p>
<p>4.7.1 ¿Por qué? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>4.8 ¿Se sintió conforme con la atención brindada por el médico general en ocasión de su consulta? (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → Sección 5</p>	<p>_____</p>
<p>4.8.1 ¿Por qué? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

5. ATENCIÓN de GUARDIA (después de ir al MÉDICO GENERAL)

<p>* LEER solo si respondió la sección 4: Usted mencionó que fue atendido en la guardia del hospital en los últimos seis meses por _____ y _____ (recordar las enfermedades pregunta 4.1.2)</p>	
<p>5.1 ¿Había consultado <u>antes</u> a un médico general por alguna de estas enfermedades? (1) Sí (2) No → Sección 6. (98) NS / NC → Sección 6.</p>	<p>_____</p>
<p>5.1.1 ¿Alguna de estas consultas al médico general, ¿ha sido en los <u>últimos seis meses</u>? (1) Sí (2) No → Sección 6. (98) NS / NC → Sección 6.</p>	<p>_____</p>
<p>5.1.2 ¿En qué centro fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA SECCIÓN 6.</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>5.1.3 ¿Para qué enfermedad, dolencia o problema de salud? EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED</p>	<p>_____</p>
<p>* LEER: A continuación le preguntaré en relación a la consulta en la guardia por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 5.1.3) después de ser atendido por el médico general por esta misma enfermedad</p>	
<p>5.2 ¿Quién tomó la decisión de que fuera a la guardia? (1) Médico general (2) Médico especialista → p.5.5 (3) Iniciativa propia, familiar o acompañante → p.5.5 (98) NS / NC Otro, ¿quién? _____ → p.5.5</p>	<p>_____</p>

<p>5.3 ¿El médico general le dio un informe para los médicos de guardia? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/>
<p>5.4 ¿Los médicos de guardia tenían información sobre su historial clínico, con el médico general (otras enfermedades, estudios realizados, tratamientos, situación familiar) antes de que usted se lo explicara? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/>
<p>5.5 Después de la consulta, ¿qué indicación o derivación le dieron los médicos de guardia? RESPUESTA MULTIPLE (1) A ningún sitio / a casa (2) Al médico general (3) A un especialista (4) Quedé internado → sección 6 (5) Me programaron una internación (98) NS / NC Otro, ¿cuál? _____</p>	<input type="text"/>
<p>5.6 ¿Los médicos de guardia le dieron un informe para el médico general? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/>
<p>5.7 ¿En la guardia le resolvieron el motivo puntual por el que consultó? (1) Sí → p.5.8 (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → p.5.8</p>	<input type="text"/>
<p>5.7.1 ¿Por qué? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>5.8 ¿Se sintió conforme con la atención brindada en la guardia en ocasión de su consulta? (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → Sección 6</p>	<input type="text"/>
<p>5.8.1 ¿Por qué? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>

6. ACCESIBILIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

* **LEER:** Las preguntas a continuación hacen referencia a la atención recibida en los centros de salud de la red municipal, DISTRITO SUR O DISTRITO NOROESTE, según corresponda.

<p>6.1 En los últimos seis meses, ¿alguna vez lo derivaron a algún médico de la red distrito Sur/Noroeste y no pudo acudir? MOSTRAR LISTADO DE CENTROS DE LA RED DISTRITO SUR O DISTRITO NOROESTE, SEGÚN CORRESPONDA (1) Sí (2) No → p.6.2 (3) No fue derivado → p.6.3 (98) NS / NC → p.6.2</p>	<input type="text"/>
<p>6.1.1 ¿A qué médico lo derivaron? LEER OPCIONES DE RESPUESTA. SI OCURRIÓ MÁS DE UNA VEZ, ANOTAR LA ÚLTIMA (1) Médico general (2) Médico especialista (3) Médico de guardia (98) NS / NC Otro, ¿cuál? _____</p>	<input type="text"/>
<p>6.1.2 ¿Por qué no pudo acudir? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.1.3 El hecho que no pudiera acudir, ¿cómo le parece que afectó a su salud? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.2 En los últimos seis meses, ¿alguna vez lo derivaron a algún médico de la red distrito Sur/Noroeste y no lo atendieron? (referido a consultas en los centros de las redes) (1) Sí (2) No → p.6.3 (98) NS / NC → p.6.3</p>	<input type="text"/>

<p>6.2.1 ¿A qué médico lo derivaron? LEER OPCIONES DE RESPUESTA. SI OCURRIÓ MÁS DE UNA VEZ, ANOTAR LA ÚLTIMA</p> <p>(1) Médico general (2) Médico especialista (3) Médico de la guardia</p> <p>Otro, ¿cuál? _____ (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>6.2.2 ¿Quién lo derivó? LEER OPCIONES DE RESPUESTA</p> <p>(1) Médico general (2) Médico especialista (3) Médico de la guardia</p> <p>Otro, ¿quién? _____ (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>6.2.3 ¿Por qué no lo atendieron? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6.2.4 El hecho que no lo atendieran, ¿cómo le parece que afectó su salud? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6.3 En los últimos <u>seis meses</u>, ¿tuvo alguna dificultad para seguir con el <u>tratamiento o realizarse los estudios</u> que le indicaron los médicos del centro de salud u hospital en los centros del Distrito Sur/Noroeste?</p> <p>(1) Sí (2) No → p.6.4 (3) No le indicaron tratamientos → p.6.4 (98) NS / NC → p.6.4</p>	<p>_____</p>
<p>6.3.1 ¿Qué dificultades? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6.3.2 ¿Cómo le parece que estas dificultades afectaron a su salud? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>6.4 Ha consultado en estos <u>últimos seis meses</u>, a algún servicio de salud que le voy a leer a continuación, fuera del Distrito Sur/ Noroeste ... LEER OPCIONES DE RESPUESTAS</p> <p>6.4.1 PAMI (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p> <p>6.4.2 Red provincial (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p> <p>6.4.3 Medicina particular o privada (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p> <p>6.4.4 Obra sociales (1) Sí (2) No (98) NS/ NC</p> <p>6.4.5 Centros u Hospitales de otros distritos de la red municipal (1) Sí (2) No (98) NS/ NC</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>→ Preguntar sólo si ha respondido afirmativamente en alguna de las preguntas anteriores (de la 6.4.1. a la 6.4.5.)</p> <p>6.4.6 ¿Por qué no realizó la consulta en los servicios de salud de la red del Distrito Sur/ Noroeste? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

7. PERCEPCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

* Las preguntas a continuación son sobre la atención que ha recibido en los servicios del DISTRITO Sur/ Noroeste para cualquier enfermedad. **NO CONTESTE** para la atención particular o medicina prepaga u obra social.

* Responda a las siguientes preguntas empleando las categorías: **siempre, muchas veces, pocas veces y nunca**

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	NA	NS	NC
7.1 ¿El médico general conoce el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que el especialista le ha dado, antes de que usted se lo explique?							
7.2 ¿Los especialistas conocen el diagnóstico, tratamientos y recomendaciones que el médico general le ha dado?							
7.3 ¿El médico general le pregunta sobre la consulta que ha tenido con los especialistas?							
7.4 ¿El médico general está de acuerdo con el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que los especialistas le dan?							
7.5 ¿Los especialistas están de acuerdo con el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que el médico general le da?							
7.6 ¿El médico general lo deriva a los especialistas cuando usted lo necesita?	→ p.7.7				→ p.7.7	→ p.7.7	→ p.7.7
7.6.1 ¿Por qué no lo derivan cada vez que lo necesita?							_____
7.7 ¿Usted piensa que el médico general y los especialistas colaboran para resolver sus problemas de salud?							
7.7.1 ¿Por qué?							_____
7.8 Cuando el médico general lo envía a los especialistas , ¿tiene que esperar mucho tiempo hasta el día de la consulta?							
7.9 Tras la consulta con el especialista cuando solicita turno con el médico general , ¿tiene que esperar mucho tiempo hasta el día de la consulta?							

8. FACTORES RELACIONADOS CON LA CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

* Las preguntas a continuación son sobre la atención que ha recibido en los servicios del DISTRITO Sur/ Noroeste para cualquier enfermedad. **NO CONTESTE** para la atención particular o medicina prepaga u obra social.

* Responda a las siguientes preguntas empleando las categorías: **siempre, muchas veces, pocas veces y nunca**

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	NA	NS	NC
8.1 Cuando usted pide turno con el médico general , ¿es atendido por el mismo médico?							
8.2 ¿Confía en la capacidad profesional del médico general que le atiende?							

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	NA	NS	NC
8.3 ¿La información que le da el médico general sobre su enfermedad es suficiente?							
8.4 Cuando usted pide turno con el especialista para un mismo problema de salud, ¿es atendido por el mismo médico?							
8.5 ¿Confía en la capacidad profesional de los especialistas que lo atienden?							
8.6 ¿La información que le dan sus especialistas sobre su enfermedad es suficiente?							

10. DATOS DE MORBILIDAD GENERAL Y SOCIODEMOGRÁFICOS

10.1 ¿Cómo define su salud? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Muy buena (2) Buena (3) Regular (4) Mala (5) Muy mala (98) NS / NC	_____
10.2 Cuando tiene un problema de salud ¿acostumbra a ir siempre al mismo servicio (centro/hospital)? (1) Sí (2) No → p.10.3 (98) NS/NC → p.10.3	_____
10.2.1 ¿Cuál? INDICAR	_____
10.3 Anotar sexo (1) Hombre (2) Mujer (98) NS / NC	_____
10.4 Año de nacimiento _____	_____
10.5 País de nacimiento	_____
10.6 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este distrito? ANOTAR AÑOS _____ (SI EL USUARIO LLEVA 11 MESES O MENOS ANOTAR 0 AÑOS) (98) NS / NC	_____ años
10.7 Estado civil (1) Soltero(a) (2) Casado(a) (3) Unión libre (4) Viudo(a) (5) Separado(a) Otro, ¿cuál? _____	_____
10.8 Último nivel de estudios que aprobó: _____ (1) Analfabeto/menos de tercer grado (2) Primaria incompleta (3) Primaria completa (4) Secundaria incompleta (5) Secundaria completa (6) Terciario incompleto (7) Terciario completo (8) Universitario incompleto (9) Universitario completo (10) Postgrado (98) NS/NC	_____
10.9 ¿Qué hace para vivir? (1) Changas → p. 10.11 (2) Ama de casa → p. 10.11 (3) Beneficiario de subsidios o planes → p.10.11 (4) Jubilados o pensionados → p. 10.11 (5) Trabajo por cuenta propia (6) trabajo en relación de dependencia (7) Desocupado → p. 10.11 (98) NS/NC → p. 10.11	_____
10.10 ¿Su trabajo es estable? (1) Sí (2) No (98) NS/NC	_____
10.11 ¿Cuántas personas viven en su hogar (personas que comparten gastos de comida y vivienda)? - SI CONTESTA QUE VIVE SOLO, PASAR A LA p. 10.16	_____
10.12 ¿Es usted el jefe(a) del hogar? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Sí → p.10.16 (2) Sí, compartido con otra persona (3) No (98) NS / NC	_____

<p>10.13 Último nivel de estudios aprobado por el (otro/a) jefe/a del hogar:</p> <p>_____</p> <p>(1) Analfabeto/menos de tercer grado (2) Primaria incompleta (3) Primaria completa (4) Secundaria incompleta (5) Secundaria completa (6) Terciario incompleto (7) Terciario completo (8) Universitario incompleto (9) Universitario completo (10) Postgrado (98) NS/NC</p>	<input type="text"/>
<p>10.14 ¿Qué hace para vivir el/la jefe/a de hogar?</p> <p>(1) Changas → p. 10.16 (2) Ama de casa → p. 10.16 (3) Beneficiario de subsidios o planes → p. 10.16 (4) Jubilados o pensionados → p. 10.16 (5) Trabajo por cuenta propia (6) Trabajo en relación de dependencia (7) Desocupado → p. 10.16 (98) NS/NC → p. 10.16</p>	<input type="text"/>
<p>10.15 ¿El trabajo del/la jefe/a de hogar es estable?</p> <p>(1) Sí (2) No (98) NS/NC</p>	<input type="text"/>
<p>10.16 ¿Me podría indicar en cuál de estos tramos se ubicó el ingreso del hogar del último mes, aproximadamente? LEER OPCIONES DE RESPUESTA</p> <p>_____</p> <p>(1) Sin ingreso (2) Hasta \$2.200 (1/2 salario mínimo) (3) De \$2.201 a \$4.400 (1/2-1 salario mínimo) (4) De \$4.401 a \$8.800 (1-2 salarios mínimos) (5) De \$8.801 a \$13.300 (2-3 salarios mínimos) (6) De \$13.301 a \$17.600 (3-4 salarios mínimos) (7) De \$ 17.601 a \$ 22.000 (4-5 salarios mínimos) (8) De \$22.001 a \$44.000 (5-10 salarios mínimos) (9) De \$44.001 a \$66.000 (10-15 salarios mínimos) (10) Más de \$ 66.001 (más de 15 salarios mínimos) (98) NS / NC</p>	<input type="text"/>
<p>10.17 ¿Tiene usted Obra Social?</p> <p>(1) Sí (2) No → p.10.18 (98) NS / NC → p.10.18</p>	<input type="text"/>
<p>10.17.1 ¿Cuál? INDICAR</p>	<input type="text"/>
<p>10.17.2 ¿Quién es el titular?</p> <p>(1) Usted mismo(a) (98) NS / NC ¿Otro, quién? _____</p>	<input type="text"/>
<p>10.18 ¿Tiene usted medicina prepaga o algún servicio de atención médica distinto de una Obra Social? (NO CONFUNDIR con Obra social Sindical)</p> <p>(1) Sí, ¿cuál? _____ (2) No → p.10.19 (98) NS / NC → p.10.19</p>	<input type="text"/>
<p>10.18.1 ¿Quién lo paga?</p> <p>(1) Usted mismo(a) ¿Otro, quién? _____ (98) NS / NC</p>	<input type="text"/>
<p>10.19 ¿Cuál es su relación con la persona enferma? → Sólo en los casos en que no haya respondido el cuestionario la persona enferma</p> <p>(1) Hijo(a) (2) Mamá/Papá (3) Nieto/Nieta (4) Abuelo/Abuela (5) Pareja (6) Cuidador pagado Otro, ¿quién? _____</p>	<input type="text"/>

11 COMPLETAR DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

¿Estaría interesado/a en recibir los resultados del estudio?

(1) Sí → RECOGER DATOS DE CONTACTO (correo electrónico, teléfono) EN CONSENTIMIENTO INFORMADO

(2) No

¿Hay algún comentario adicional que quiera hacer?

*** MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN**

→ **A responder por el entrevistador**

11.1 Hora de finalización: ____ ____ : ____ ____

11.2 ¿Cómo fue la colaboración del entrevistado?

(1) Buena (2) Regular (3) Mala

11.3 ¿Cómo fue la comprensión de las preguntas?

(1) Buena (2) Regular (3) Mala

Observaciones generales del entrevistador
